

ҚАРШИ МАГИСТРАЛ КАНАЛИДА ОҚИМНИ БОШҚАРИШ ВА САМАРАЛИ ТАҚСИМЛАШ

Икрамова Малика Рахимбердиевна¹, Ходжиев Алишер Кулдашевич², Жўраев
Баҳром Баҳриддинович³

¹техника фанлари доктори, профессор Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот
институтини,

²техника фанлари фалсафа доктори (PhD), катта илмий ходим - Тошкент давлат Аграр
Университетиникафедра мудири,

³кичик илмий ходим - Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институтини.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15180581>

Аннотация. Ушбу мақолада Қарши магистрал каналига йиллар бўйича сув оқимининг келиши таҳлил қилинди. Каналга боғланган тармоқлар бўйича сувнинг тақсимланиши ўрганилди. Замоновий компьютер дастурларидан фойдаланиб канал узунлиги ва участкалари бўйича сув тақсимоти ҳисобини олиб бориш сув балансини тузиш, сувдан фойдаланиш коэффициентини ва йўқолаётган сув миқдорларини аниқлаш ишлари бажарилади.

Калит сўзлар: канал, оқим, тақсимот, бошқариш, баланс.

Аннотация. В данной статье проанализирован приток воды в Каршинский магистральный канал за различные годы. Изучено распределение воды по сетям, связанным с каналом. С использованием современных компьютерных программ осуществляется учет распределения воды по длине канала и его участкам, составляется водный баланс, определяются коэффициент водопользования и объемы потерь воды.

Ключевые слова: канал, поток, распределение, управление, баланс.

Abstract. This article analyzes the water inflow into the Karshi Main Canal over the years. The distribution of water through networks connected to the canal was studied. Using modern computer programs, calculations are carried out for water distribution along the canal length and its sections, compiling water balance, determining the water use coefficient, and quantifying the amount of water losses.

Keywords: channel, flow, distribution, control, balance.

Кириш.

Тизим каналларида сув ресурсларини бошқариш жараёнлари куриш амалиётида қўлланиладиган усуллар, гидравлик қонуниятлар, гидравлик параметрлари вақт давомида ўзгаришини ҳисоблашнинг назарий услублари, математик хулосалар, оддий ва мураккаб дифференциал тенгламалар билан тавсифланади. Сув хўжалиги объектларида сув оқимини бошқаришни мақбул усулининг тенгламалар тизимини ечиш зарур вазифа бўлиб, ҳар бир ҳолат учун алоҳида алгоритмларни ишлаб чиқишни талаб этади. Очiq ўзанли каналларда беқарор оқим ҳаракатини моделлаштириш ва мақбул тақсимлаш масалалари сонли ечим алгоритмларида чекли айирмали тенгламалардан фойдаланишни Боннанс Ж.Ф. таклиф этган [2; 3.]. Суғориш каналларда сув тақсимотини автоматлаштиришда А.А.Ткачев, Ю. Г.Иваненко сув оқимида динамик жараёнларни инобатга олиш зарурати билан беқарор оқим ҳаракатида сув тақсимотини математик моделлаштириш ва хусусий ҳосилали дифференциал тенгламаларнинг аналитик ечимларидан фойдаланганлар [4; 5].

Йирик каналларда сув сарфини бошқаришда BIVAL усулидан фойдаланиб, ушбуда иншоотлар пастки бьефдаги сув сатҳи ҳолати муҳим кўрсаткич ҳисобланади [6; 81-82-б.]. BIVAL усули каналдан сув олувчи тармоқлар гидротехника иншоотлар рақамлашган автоматлаштирилган режимда бошқарилади. Сув сарфини асосан зулфинлар (затворлар) орқали бошқариш кенг қўлланилади, ушбуда сув оқимнинг чуқурлигига асосланган гидравлик моделлардан фойдаланилади [7; 94-105-б.]. Гидротехника иншоотлари билан жиҳозланган каналлар бошқарув алгоритмлари таҳлили асосида сув тақсимлашнинг ишончли ва мақбул даражада амалга ошириш, бошқариш ускуналарининг ишончли ишлаши билан таъсири белгиланган. Ушбулардан келиб чиқиб, каналларда сув сарфи тақсимотини гидравлик, математик ва физик жараёнларга асосланган методлардан фойдаланган ҳолда сув сарфини бошқаришни ва мониторинги ҳисобини олиб боришни оптималлаштириш, ҳамда шакллантиришни талаб этилади.

Тадқиқот усули ва объекти: Қарши магистрал канали манбаси Амударё ўзанидан бўлиб, Қарши магистрал машина каналидаги (80 км қисми) 7 та насос станциялари ёрдамида сув кўтариб берилади. Қарши магистрал канали ПК 144+00 нуқтадан бошланиб ПК 1197+00 да тўғридан-тўғри Р-26 каналига боғланиб кетади. Қарши магистрал канали тизимидаги иншоотлар: 5 та йирик сув димловчи иншоотлар, 17 та сув олиш тармоқлари ва 6 та насос станциялари ва 500/10 маркали 13 та насос агрегатларидан иборат.¹

Магистрал канал тизимида сув сарфини назорат ва бошқаришни амалга оширувчи 176 дона гидрост мавжуд. Қарши магистрал канали бош иншоотларида 66 дона гидрост бўлиб, шундан 51 донаси ўзгармас ўзан, 15 дона Лр 80 ва Лр 100 туридаги нов ариқлар. Каналда ўрнатилган 330 дан ортиқ сув чиқариш насос агрегатлари ёрдамида вилоятнинг 220 минг гектар суғориладиган экин майдонлари сув билан таъминланади.

Қарши магистрал каналига Амударё ўзанидан олинган сув тақсимоти таҳлил қилинди ва олинаётган сув миқдори вегетация даврида камайиб бораётганлиги аниқланди (1-расм).

1-расм. Қарши магистрал каналида оқим ҳажмининг ўзгариши

¹ Қарши магистрал канали ирригация тизим бошқармаси (лойиҳавий маълумот)

1-жадвал. Қарши магистрал каналида ойлик оқим ҳажми

млн м³

Йил / Ой	Январ	Феврал	Март	Апрел	Май	Июн	Июл	Август	Сентябр	Октябр	Ноябр	Декабр
2013	28,7	30,1	179,3	292,1	265,1	315,1	552,7	385,1	70,0	215,8	224,6	56,0
2014	26,9	24,1	341,7	212,2	188,1	306,1	511,0	278,0	75,8	151,1	186,5	66,4
2015	32,1	29,0	197,9	335,0	212,0	293,8	527,1	351,7	56,2	122,4	226,8	98,5
2016	45,6	34,3	301,5	151,8	166,0	324,0	508,0	336,4	67,9	168,4	244,2	51,3
2017	37,5	43,7	376,2	228,5	228,5	365,2	533,4	361,9	110,6	240,0	174,2	65,9
2018	44,9	34,6	293,7	320,9	206,5	200,6	511,1	309,5	140,8	184,3	208,2	75,6
2019	40,1	60,4	427,2	162,9	153,8	262,8	508,4	287,6	82,9	149,5	217,5	87,6
2020	40,1	32,1	280,2	227,4	128,7	255,1	469,1	282,6	72,1	221,4	183,6	54,6
2021	43,0	154,1	245,4	228,5	141,5	244,0	460,0	287,7	89,8	193,1	191,3	65,6
2022	67,1	67,3	310,0	291,2	137,3	283,0	459,0	228,0	79,0	208,8	130,8	65,2
2023	52,7	42,8	289,0	313,5	129,1	237,1	470,0	248,0	64,0	139,0	200,9	59,3

Каналга Амударё ўзанидан йиллар бўйича сувнинг келишининг камайиши сув тақсимотини замонавий технологиялар ёрдамида бошқариш орқали сувни иқтисод қилиш ва керакли сув таъминоти билан таъминлаш зарур.

Ушбуни эътиборга олган ҳолда каналда сув сарфини ўлчаш ва ҳисоботини юритишда каналдаги сув сарфи, сув сатҳи ва бошқа параметрлар назорат қилиниб, сув ресурсларидан фойдаланишни режалаштириш, сувни тақсимлаш ва сувни маъқбул бошқаришни имконини берадиган “канал сув балансини ҳисоблаш” дастури ишлаб чиқилган. Дастур MS ACCESS платформасидаги Visual Basic нинг SQL тилида ишлаб чиқилиб, махсус макрос (macros), талаб (queries), шакл (forms)лардан иборат Дастурни ўрнатиш учун ишланган “wbcs.exe” инсталляцион файлни компьютерда C:\Program Files\WBCS\WBCS.mdb.га ўрнатиш лозим -инсталляцион файл иконкаси кўриниши (2-расм). Қарши магистрал канали узунлик бўйича секцияларга бўлинган, ҳар бир секция охирида ҳам балансни кўриш мумкин.

2-расм. Дастурни инсталляция қилиш жараёни

Натижалар: Каналда Амударё ўзанидан қабул қилинган сув миқдорлари орасидаги фарқ 369,2 млн м³ ни ташкил этиб, тадқиқот натижаларидан кўриш мумкинки, охириги ўн йилларда оқим ҳажмининг йиллик камайиши 30-35 млн м³ ни ташкил қилмоқда (3-расм).

3-расм. Қарши магистрал каналида оқим ҳажмининг камайиши

Қуйида сув сарфи тақсимотининг ўзгаришини дастур орқали ҳисобланди ва ўлчов ҳамда диспетчерликдан олинган маълумотлар билан таққосланди (2-жадвал). Жадвалдан кўринадики, ўлчов ва дастур маълумотлари фарқи 5-7% ни, диспетчерик маълумотлар фарқи эса 6-8% ни ташкил қилган.

2-жадвал Қарши магистрал канали фойдали иш коэффиценти ва сув баланси

Секция	ПК	Диспетчер маълумоти	Баланс /дастур	Баланс дастур/ФИК	Натура ўлчови	Фарқ, %
1.	178+00	200,00	195,50	195,50	197,13	100
2.	257+00	-	190,29	187,0	-	0,97
3.	366+00	161,02	159,65	151,2	157,44	0,95
4.	537+00	-	136,36	125,0	131,21	0,97
5.	539+00	-	106,36	93,0		0,97
6.	624+00	-	104,10	91,3	-	100
7.	690+00	-	89,14	75,0	-	0,98
8.	759+00	-	81,12	66,0	69,30	0,98
9.	792+00	-	62,47	47,0		0,99
10.	814+00	-	61,62	45,8	-	0,99
11.	868+00	-	23,12	7,0		0,99
12.	890+00	16,7	23,12	7,0	17,10	100
13.	990+00	-	20,22	2,5	-	0,98
14.	1090+0	-	9,02	0	-	-
15.	1121+0	-	6,17	0	-	-
16.	1198+0	4,0	5,77	0	0,8	-
Канал узунлиги бўйича ФИК						0,78

Хулоса

Мақолада сув тақсимотини тақсимлашнинг диспетчерик маълумотлар ёрдамида ва “Канал сув балансини ҳисоблаш” дастури асосида ҳисобланди. Сув сарфи тақсимотидан келиб чиқиб канал сўнги тармоқларида сув сарфининг ўз вақтида ҳамда керакли сув лимити билан таъминланмаганлиги келтириб чиқарди.

Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики “Канал сув балансини ҳисоблаш” дастур канал фойдали иш коэффициентини ҳисобга олган ҳолда сув тақсимотини самарали ҳамда шаффоф бошқариш имконини берди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Икрамова М., Далабаев У., Ходжиев А., Кабилов Х., Икромов О. Иклим ўзгариши ва антропоген таъсир остидаги Амударё тизими динамикаси ва эволюцияси: Монография/ - Т.: “Lesson Press” МЧЖ нашриёти. 2023 йил.
2. Махмудов И.Э., Садиев У.А. Сув ресурслари бошқарувининг барқарорлиги ва самарадорлиги. Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги журнали, №12, Тошкент 2011 й. 29 б.
3. Бочкарев В.Я. Новые технологии и средства измерений, методы организации водочета на оросительных системах. Москва, Новочеркасск, 2012 г. 227 с.
4. Ткачев А.А., Иваненко Ю.Г. Совершенствование диспетчерского управления водораспределением на оросительных каналах мелиоративных систем. В мире научных открытий. DOI: 10 12731/wsd-2016-12-173-187 № 12(84), 2016 г.173-187 с.

5. Ткачев А.А. Оптимизация процессов управления водораспределением на магистральных оросительных каналах. Новочеркасск. Оникс, 2007 г. 145 с.
6. Кадзаев М.Б. Совершенствование эксплуатации оросительных систем. Москва. Колос, 1983 г. 81 с.
7. Мавлянов Г.А., Ганиев К.Г. Методика составления водного баланса. Тошкент, «Фан», 1973 г. 116 с.